

MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA TA’LIM METODLARIDAN FOYDALANISH

Ismoilova Barnoxon Jamoldinovna

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani
49-maktab matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarini o‘qitishni takomillashtirishda yangi pedagogik texnologiyalar va metodlardan foydalanish haqida tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: metodik tavsiya, yangi pedagogik texnologiya, matematik metod, beton tasviriy abstraksiya usuli.

Аннотация: В данной статье даны рекомендации по использованию новых педагогических технологий и методов для совершенствования преподавания на уроках математики.

Ключевые слова: методические рекомендации, новые педагогические технологии, математический метод, метод конкретной живописной абстракции.

"Bugun biz davlat va jamiyat hayotining sohalarini tubdan barcha yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi"

Sh. M. Mirziyoyev

“Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma’naviy sog‘lom o‘sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo‘lgan, uyg‘un rivojlangan insonlar bo‘lib, XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan barkamol avlod bo‘lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yamiz”. Bu maqsadni amalga oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy etishning o‘rni beqiyosdir. O‘tgan davr mobaynida ushbu yo‘nalishda qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, uzluksiz ta’lim tizimidagi umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi va oliy ta’lim turlari bo‘yicha davlat ta’lim standartlari ishlab chiqildi. Hamda mazkur yo‘nalishlarga doir ta’lim-tarbiyani amalga oshirish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, uning ma’lum elementlarini joriy qilishga doir qator izlanishlarni o‘tkazish borasida talaygina ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, bugungi kunda metodist-olimlarimizdan N.Saidaxmedov, J.G‘.Yo‘ldoshev, S.Umarov, I.I.Tursunov, X.Yu.Hakimjonov, O‘.Tolipov va boshqalarning yangi pedagogik texnologiyalarni joriy qilishga doir

izlanishlari o‘z samarasini bermoqda. Ammo, bu yondashuv va usullar, yangi pedagogik texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga to‘liq tadbiiq etishga doir barcha muammolarni hal qildi degani emas. Chunki pedagogik texnologiyaning tabiati, bosqichlari, tamoyillari va tarkibiy elementlari haqidagi turli qarashlar: pedagogik texnologiyalarni joriy metodikadan farqi va oxir-oqibat uni ta’lim-tarbiya jarayoniga qo‘llashga doir pedagogik-psixologik asoslari tugal o‘z ilmiy yechimini topmagan muammolar yetarli. Bu masalalarni yechimini to‘g‘ri va maqsadga muvofiq holda hal qilinishi ta’lim texnologiyalarini joriy qilishga bog‘liq bo‘lib, mavzumizning dolzarbligi ham ana shunda ko‘rinadi. Yangi pedagogik texnologiyani mazmun-mohiyati, muammo va yechimlarini DTS asosida o‘qitiladigan fanlarni o‘rganish jarayoniga qo‘llashga doir usul va uslublarini ishlab chiqish va joriy etish davr talabi. Zamonaviy pedagogik texnologiya pedagogik loyihasi sifatida fan asoslari bo‘yicha o‘quvchilarning bilish faoliyatini maqsadga muvofiq holda tashkil etish va amalga oshirishni ko‘zda tutadi. Uning metodikadan farqli jihatlari:

a) *Oldindan loyihalalanadi.*

b) *Yakuniy ijobiy natija kafolatlanadi.*

Bu natijani aniqlash mezonlari esa o‘quv materialini o‘zlashtirish darajasi hisoblanib, u har bir mashg‘ulot didaktik masalalarni aniq o‘rnatish va ularni hal etish texnologiyasi asosi didaktik jarayon samarasini bilan ta’minlanadi. *Texnologiya* (yun. “techne” - mahorat, san’at; “logos” - tushuncha, ta’limot) - ishlab chiqarishning biror sohasida xomashyo, material, yarim fabrikat va shu kabilarga ishlov berish yoki qayta ishlash, ularning holati, xossalari va shaklini o‘zgartirishda qo‘llaniladigan usullar (metodlar) majmui. Yuqorida qayd etilganidek, pedagogik texnologiya nazariyasi o‘tgan asming ikkinchi yarmidan boshlab asoslanib kelinayotgan bo‘lsa, aynan “pedagogik texnologiya” tushunchasiga msbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, pedagog olim V.P.Bespalko pedagogik texnologiyani “amaliyotga tadbiiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi” deya ta’riflaydi hamda asosiy diqqatni o‘quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratadi³ N.F.Talizina esa pedagogik texnologiyani “fan va amaliyot oralig‘ida muayyan tamoyillarni olg‘a suruvchi metodlar ishlab chiqaruvchi, ularni izchil qo‘llash kabi masalalarni hal etishga yo‘naltirilgan mustaqil fan”⁴ bo‘lishi lozimligini qayd etadi va h.k. So‘nggi o‘n yilliklar davomida nutqimizda “pedagogik texnologiya”, “zamonaviy pedagogik texnologiya”, “o‘qitish texnologiyasi” kabi tushunchalar keng qo‘llanilmoqda. Aksariyat pedagoglar “ta’lim texnologiyasi” va “pedagogik texnologiya” tushunchalari mazmunan bir ma’noni anglatishini aytadi. Bunday yondashuv u qadar to‘g‘ri emas. Zero, yuqorida qayd etilganidek, ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish g‘oyasi dastlab G‘arbiy Yevropa va AQSHda shakllangan. Ularda “Pedagogika” fani mavjud emas, shu bois “pedagogik faoliyat”, “pedagogik texnologiya” tushunchasi ham iste’molcilar yo‘q. Ushbu mamlakatlarda shaxsiga ilmiy

bilimlarni berish jarayoni “ta’lim jarayoni” sifatida nomlanadi, shaxsga bilimlar berish, uning ma’lumotini oshirish, ta’lim samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi fanlar majmui hisoblanib, ham ta’lim, ham tarbiya jarayonining samaradorligini ta’minlashga qaratilgan. “Ta’lim texnologiyasi” tushunchasi “ta’lim metodikasi” tushunchasiga nisbatan kengdir. Ta’lim metodi - o’quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga yo’naltirilgan pedagog va o’quvchilarning birgalikdagi faoliyati usuli.

Ta’lim metodikasi - muayyan o’quv predmetini o’qitishning ilmiy asoslangan metod, qoida va usullar tizimi. Ta’lim texnologiyasi - ta’lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya’ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta’lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo’lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta’lim jarayonini yuqori darajada boshqarish. Lug’aviy jihatdan “ta’lim texnologiyasi” tushunchasi (ing. “An educational technology”) - ta’lim jarayonini yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etishga doir ma’lumotlar beruvchi fan, ta’limot ma’nosini anglatadi. Shuni aytib o’tish joizki, ayni vaqtda ta’lim texnologiyasi tushunchasini mantiqiy-g’oyaviy jihatdan izohlash borasida yagona to’xtamga kelinmagan. Ta’lim texnologiyasi o’quvchilar faoliyatini samarali, muvaffaqiyatli tashkil etishga yo’naltirilgan bo’lib, u o’quvchilarning shaxsiy va pedagog bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o’quv materiallarini mustaqil o’zlashtirishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

1. *Intervyu metodi* — respondent e’tiboriga turkum savollarni havola etish orqali uning tadqiq etilayotgan muammo, yoki umumiy muammoning biror jihatini yorituvchi hodisaga nisbatan munosabatini o’rganilishini ta’minlovchi metod sanaladi. Mazkur metodni ilmiy-pedagogik faoliyatda samarali qilish uchun bir qator shartlarga amal qilish talab etiladi. Ular quyidagilardir:

1. Intervyu uyushtirish uchun o’rganiladigan mavzu, ob’ektni aniq tanlash.
2. Intervyu uchun mavzu yuzasidan savollarni oldindan puxta tayyorlash.
3. Savollarning qisqa, aniq, lo’nda va tushunarli bo’lishini ta’minlash.
4. Zarur o’rinlarda mavzu, ob’ekt mohiyatining to’liq yoritilishiga erishish uchun qo’shimcha savollardan foydalanish chorasini ko’rish.
5. Javoblarning aynan savollar yuzasidan bo’lishiga erishish.
6. Intervyuning bevosita aniq belgilangan mavzu asosida bo’lishiga erishish.
7. Intervyu jarayonida vaqtdan unumli foydalanish.
2. Pedagogik tahlil metodini qo’llashdan ko’zlangan maqsad tanlangan muammoning falsafiy, psixologik, pedagogik yo’nalishlarda o’rganilganlik darajasini aniqlashdan iborat bo’lib, tadqiqotchi ilgari surayotgan g’oyaning nazariy jihatdan haqqoniyligini asoslashga xizmat qiladi.

I. Pedagogik kuzatish metodi — ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya ishlari jarayonini o‘rganish asosida tadqiq etilayotgan muammoning mavjud holatini aniqlash maqsadida tashkil etiladi. Kuzatish natijalariga ko‘ra tajriba avvali va yakunida qo‘lga kiritilgan ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi farq tahlil qilinadi.

II. Moddiy ko‘rishga ega modellar (m: globus, maneken, mulyaj va sh.k).

3. Iqtidorli o‘quvchilar ijodini o‘rganish metodi – o‘quvchilarning muayyan yo‘nalishlardagi layoqati, qobiliyati, ma’lum fanlar bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalari darajasini aniqlash maqsadida qo‘llaniladi: uni qo‘llashda o‘quvchilarning ijodiy ishlari - rasmlar, she‘rlar, insho, yozma ish, referatlari muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchilar ijodini o‘rganishda fan olimpiadalari, tanlovlar, maktab ko‘rgazmalari, festivallar va musobaqalarning natijalarini tahlil qilish. Samaradorligini baholashga alohida e’tibor qaratilib, ularning muayyan ma’naviy-axloqiy sifatlar, amaliy faoliyat ko‘nikma, malakalariga egaliklari baholanadi.

4. Test metodi (ing. "test" - sinash, tekshirish, o‘rganish) O‘quvchilarning fanga doir ko‘nikma, malakalarning shakllanganlik darajasini aniqlashga xizmat qilishida ko‘zga tashlanadi.

5. Pedagogik tajriba metodi (lot. “experimentum” - sinov, sinash, tajriba)ning ilmiy-amaliy ahamiyati muammo yechimini topish imkoniyatlarini o‘rganish, mavjud pedagogik sharoitlarning maqsadga erishishni kafolatlay olishi, berilayotgan tavsiyalarning amaliyotda o‘z in’ikosiga ega bo‘la olishi va ularning samaradorligini aniqlash uchun keng imkoniyatlar yaratishda aks etadi. Pedagogik tajribaning tabiiy tajriba, laboratoriya tajribasi, tajriba ishi kabi turlari mavjud. Pedagogik tajribaning samaradorligi quyidagi shartlarga rioya etish asosida ta’minlanadi:

- *tajribaning maqbul loyiha (dastur) asosida uyushtirilishi;*
- *tadqiqot ilmiy farazining puxta asoslanishi;*
- *tadqiqot ob’ektlari va usullarining to‘g‘ri tanlanishi;*
- *tajriba o‘tkazilish vaqti, davomiyligining aniqlanishi;*
- *zarur pedagogik shart-sharoitlar (asbob-uskuna, jihozlar, vositalar)ning yaratilganligi;*

- *tajriba ma’lumotlarini umumlashtirish, tahlil qilish, natijalarni qayta ishlashning to‘g‘ri amalga oshirilishi.*

6. *Ekspert baholash metodi* (lot. “expertus” - tajribali) asosida malakali mutaxassislar tomonidan o‘rtacha arifmetik qiymatni topish yo‘li bilan shaxs faoliyati, ma’lum jarayon, tizimning sifat ko‘rsatkichlarini baholashga xizmat qiladi. Metodning mohiyati muammo yuzasidan ekspert tahlilini sifat va miqdor jihatdan baholashni muhokama qilish yoki individual fikr natijalarini rasman qayta ishlashda namoyon bo‘ladi. Ekspert baholash yordamida asosan sifat belgilarini tavsiflovchi murakkab pedagogik jarayonlar, hodisalar tahlil qilinadi, sohani rivojlantirish bashoratlanadi, ta’lim va tarbiya jarayoniga eng ko‘p ta’sir ko‘rsatadigan omillar

aniqlanadi. Mazkur metodni amalda qo‘llashning asosiy bosqichlari quyidagilar sanaladi: ekspertizani tashkil qilish; muammo hamda tajriba maqsadim aniqlashtirish, ishchi guruhning majburiyati va huquqlarini belgilash, ekspertizani amalga oshirish uchun ekspertlarni tanlash, ekspertlar o‘rtasida so‘rov o‘tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish va saralash. Ekspertlar o‘rtasidagi sorov individual yoki guruhli, bevosita yoki bilvosita, og‘zaki yoki yozma shakllarda o‘tkaziladi. Shuningdek, ekspert baholashni qo‘llashda ekspertlar jamoa bo‘lib ham ishlashlari mumkin. Ular o‘rganilayotgan muammo yuzasidan qarorlar qabul qilishda murosali bo‘lish bilan birga o‘z fikrlariga tayana olishi kerak. Ekspert baholash metodini qo‘llashda ekspertlar fikrlarining bir xil bo‘lishiga erishishida ekspertlarning pedagogik kengashi muhim ahamiyat kasb etadi.

7. Matematik-statistik tahlil - pedagogik tadqiqot, tajriba-sinov ishlarining amaliy natijalarini ma’lum bir maqsad asosida tizimli o‘rganish, umumlashtirish va amaliy natijalarning haqqoniyhgini baholash maqsadida olib boriladigan tahlil bo‘lib, uning yordamida tajribadan awal va tajribadan keyin qo‘lga kiritilgan ko‘rsatkichlarni o‘zaro taqqoslash asosida mavjud holat baholanadi. Pedagogik ilmiy-tadqiqotlarda matematik-statistik metodning qo‘llanilishidan ko‘zlangan maqsad tajriba-sinov ishlari, shuningdek, tadqiqot ishining samaradorlik darajasini aniqlashdan iborat. Unga ko‘ra tajriba va nazorat guruhlarida tajriba avvali hamda yakunida qo‘lga kiritilgan ko‘rsatkichlar maxsus matematik formulalar yordamida qayta tahlil etiladi, yakuniy qiymat tadqiqot samarasini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi.

— To‘g‘ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismni konus deyiladi.

— To‘g‘ri burchakli trapetsiyaning balandligi atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jismni kesik konus deyiladi.

— Doiraning diametri atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan jism shar deyiladi.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, tushunchalarni ta’riflashda har bir tushunchaning mazmuni beriladi, bu degan so‘z tushunchaning asosiy alomatlari yoki muhim belgilarini sanab ko‘rsatish demakdir. Demak, ta’rifda faqat ta’riflanadigan tushunchani boshqa turdagi tushunchalardan ajratib turadigan muhim belgilarigina ifodalanadi. Maktab matematika kursida tushunchalarning ta’rifi ikki usul bilan tuziladi:

1) Berilgan tushunchaning hajmiga kiruvchi barcha obyektlar to‘plamiga asoslaniladi. Masalan, tekislikning (masofalarni o‘zgartmagan holda) o‘z-o‘ziga akslanishi siljitish deyiladi. Bu yerda o‘q va markaziy simmetriya, parallel ko‘chirish va nuqta atrofida burish tushunchalari siljitish tushunchasining obyektiga kiruvchi tushunchalardir.

2) Berilgan tushunchalarning aniqlovchi alomatlar to ‘plamiga asoslaniladi. Bunday ta’rifni tuzishda tushunchaning barcha muhim alomatlari sanab o‘tilmaydi, ammo ular tushunchaning mazmunini ochib berish uchun yetarli bo‘lishi kerak. Masalan, parallelogrammning muhim alomatlari quyidagilardan iborat:

1. to‘rtburchak;
2. qarama-qarshi tomonlari o‘zaro teng va parallel;
3. diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga bo‘linadi;
4. qarama-qarshi burchaklari teng.

Parallelogrammni ta’riflashda a) va b) alomatlar orqali quyidagi ta’rifni tuzish mumkin: «Qarama-qarshi tomonlari o‘zaro parallel va teng bo‘lgan to ‘rtburchak parallelogramm deyiladi». Endi a) va d) alomatlar orqali ta’rif tuzaylik: «diagonallari kesishib, kesishish nuqtasida teng ikkiga bo‘linuvchi to‘rtburchak parallelogramm deyiladi». Aytilganlardan ma’lum bo‘ladiki, tushunchani ta’riflashda tanlanadigan muhim alomatlar soni yetarlicha bo‘lgandagina ta’riflanayotgan tushuncha haqidagi ta’rif to‘g‘ri chiqadi.

8. Aniq induktiv metod. Bunda o‘quvchilar avval o‘qituvchining topshiriqlarini bajargan holda o‘rganilayotgan tushunchaning umumiy xossalarni aniqlaydilar, so‘ngra o‘qituvchi rahbarligida ta’rifni mustaqil holda tushunchaga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo‘li ayniqsa quyi sinflarda o‘z samarasini beradi. Buntlan tashqari, aniq induktiv yo‘l orqali tushunchalarni kiritish jarayonida muammoli vaziyatlar hosil bo‘ladi, buning natijasida o‘quvchilardamustaqil fikrlash qobiliyatlari shakllanadi.

Shunday qilib, birinchi navbatda sifatli o‘qitish va matematikani o‘zlashtirish yondashuvi, shuningdek, maktab pedagoglar jamoasining o‘ziga xos talablariga asoslanib, matematika o‘qitish bilan shug‘ullanadigan o‘qituvchi pedagog nimani bilishi kerakligi haqida so‘z yuritimiz.

Matematika bo‘yicha mukammallik omillarning kombinatsiyasiga bog‘liq - to‘g‘ri matematika resurslari, muntazam qo‘llab-quvvatlanadigan sifatli o‘qitish, matematika bo‘yicha koordinatorning maktabdagi kuchli fan rahbariyati va butun maktab matematika o‘quv dasturi orqali o‘qituvchilar egaliklarini tushunadilar va his qiladilar.

Matematika darslarini muvaffaqiyatini ta’minlash uchun foydalanadigan asosiy matematik metodlar va tavsiyalar hisoblanadi.,

Hech narsa o‘quvchining tasavvurini o‘z qiziqishlaridan ko‘ra o‘ziga jalb qila olmaydi! O‘quvchilaringizning sevimli mashg‘ulotlari o‘rganish ko‘p vaqt talab qilishi mumkin bo‘lsa-da, bu yil davomida tabiiy ravishda sodir bo‘lishi kerak. Keyin bu orqali sinfdagi har bir o‘quvchi bilan shaxsiy shug‘ullanish osonroq bo‘ladi ya’ni mashg‘ulotni shaxsiylashtirish mumkin bo‘ladi.

Matematika fani o‘qituvchilari har bir darsga o‘quvchilarni qo‘rishadi. Doimiy takrorlanuvchi, kitobiy matematika darsingiz bilan siz har bir bolani qiziqтира olmasiz, bolalarni qiziqarli real hayotdagi matematika mashg‘ulotlariga jalb qilish lozim.

Ayniqsa, matematikada, o‘rganish oldingi o‘rganish va asos tushunchalariga asoslanishi kerak bo‘lsa, oldingi bilimlarni qidirish amaliyotga bog‘lab olib borish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov. I. A “ Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch”, Toshkent, “Ma’naviyat” 2008.
2. Tolipov O\, Usmonboyeva M.” Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot”. Toshkent: “Fan”- 2005.
3. Alixonov. S. “Matematika o‘qitish metodikasi”
4. “Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob”. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog‘omova. Toshkent: ”TDPU”-2012.
6. Талызина Н.Ф. “Управление процессом усвоения знаний”. Москва: “МГУ”- 1984.
7. Tolipov O ‘., Usmonboyeva M. “Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari”. Toshkent: “Fan”- 2006.
9. David Leighton. <https://thirdspacelearning.com> 20-maths-strategies-ks2-progress